

CARTA MANIFESTO

DO I, II E III

FÓRUM DE ECONOMIA CRIATIVA

PARA MUNICÍPIOS DE ATÉ 20 MIL HABITANTES
DE MG, BRASIL

663

municípios com menos
de 20mil habitantes
de um total de 853
municípios em
Minas Gerais

Fonte: IBGE – Censo 2022

Elaboração: Elias Mediotte, com utilização
do software QGIS39®

DESCENTRA >>>>>
CULTURA >>>>>
UFV
FEC:2024.2405.0033

PARCERIA

CONCEPÇÃO E GESTÃO

REALIZAÇÃO

CARTA MANIFESTO DO I, II E III FÓRUM DE ECONOMIA CRIATIVA PARA MUNICÍPIOS DE ATÉ 20 MIL HABITANTES DE MG, BRASIL

I FÓRUM DE ECONOMIA CRIATIVA para Municípios de até 20 mil habitantes de MG,
realizado em Grão Mogol - Minas Gerais, Brasil. 16 e 17 de julho de 2025.

II FÓRUM DE ECONOMIA CRIATIVA para Municípios de até 20 mil habitantes de MG,
realizado em São Vicente de Minas – Minas Gerais, Brasil. 10 e 11 de outubro de 2025.

III FÓRUM DE ECONOMIA CRIATIVA: Territórios Digitais para Pequenos Municípios,
realizado integralmente na modalidade ONLINE. 28, 29 e 30 de abril de 2026.

APRESENTAÇÃO

Esta Carta Manifesto apresenta uma proposta institucional estratégica voltada ao fortalecimento da Economia Criativa em municípios de até 20 mil habitantes, reconhecendo o potencial transformador da cultura, da inovação, do patrimônio, da criatividade e das identidades territoriais como instrumentos de desenvolvimento sustentável, inclusão social e valorização comunitária.

CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

Os pequenos municípios brasileiros possuem riqueza cultural, patrimônio material e imaterial, saberes tradicionais, vocações produtivas locais e manifestações artísticas capazes de impulsionar novas economias baseadas na criatividade, no turismo cultural, no empreendedorismo e na cooperação territorial. Contudo, ainda enfrentam desafios relacionados à descentralização de políticas públicas, acesso à (in)formação, fortalecimento de redes colaborativas e ampliação das oportunidades econômicas ligadas à cultura.

OBJETIVO GERAL

Propor ações integradas de articulação, capacitação, mobilização territorial e desenvolvimento institucional por meio de três eventos estratégicos voltados à Economia Criativa em pequenos municípios, fortalecendo políticas públicas culturais, redes de inovação e ecossistemas criativos locais.

A plenária do **I, II e III FÓRUM DE ECONOMIA CRIATIVA (2025/2026)**, destacou os principais pontos, a seguir:

I. Que I FÓRUM DE ECONOMIA CRIATIVA foi realizado presencialmente na cidade de Grão Mogol, MG, durante o Festival de Inverno no Município, na Casa da Cultura, nos dias 16 e 17 de julho de 2025, sob os auspícios de empreendedores, agentes públicos de cultura, gestão pública, sociedade civil, universitários, grupos de pesquisa, sobretudo o Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI), sediado na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e a Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas (UCCEPP), sediada na Universidade Federal de Viçosa (UFV), todos signatários deste documento;

II. Que o certame é uma iniciativa com concepção e gestão da Hiperativa Empreendimentos Criativos ([@empreendimentos.criativos](https://www.instagram.com/empreendimentos.criativos)), sediada no município de São Vicente de Minas, é um projeto do proponente **Celmar Ataídes Júnior** ([@celmarjr](https://www.instagram.com/celmarjr)), empreendedor criativo, contemplado pelo FEC 05/2024, e uniu acadêmicos, gestores públicos e privados, associações e coletivos de referência na sociedade civil, agentes-chave da cooperação e profissionais em prol da troca de ideias e produção de informação;

III. Que as mesas-redondas congregaram e difundiram conhecimentos e contribuições sobre Economia Criativa, Políticas Públicas, Governança, Desenvolvimento, Empreendedorismo e Administração Pública, além de atividades socioculturais, além de buscar promover um encontro voltado para quem acredita no poder da cultura, da arte e dos negócios criativos para transformar cidades pequenas a partir da criatividade. O **I FÓRUM DE ECONOMIA CRIATIVA** contou com uma programação especial com debates, conexões e ideias práticas para fortalecer políticas públicas e iniciativas empreendedoras no interior de Minas Gerais.

IV. Que as prioridades concernentes à Economia Criativa precisam ser dialogadas, cooperadas, construídas e efetivadas, no intuito de debater como a articulação entre municípios, cultura e políticas públicas pode impulsionar o desenvolvimento de territórios criativos. A partir de experiências locais, foi destacada a importância da integração regional para fortalecer identidades, gerar oportunidades e promover inovação social;

V. Que o **II FÓRUM DE ECONOMIA CRIATIVA** foi realizado presencialmente na cidade de São Vicente de Minas, MG, na Escola Estadual José Bonifácio (Colégio Marista), nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, sob os auspícios de empreendedores, agentes públicos de cultura, gestão pública, sociedade civil, universitários, grupos de pesquisa, sobretudo o Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI), sediado na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e a Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas (UCCEPP), sediada na Universidade Federal de Viçosa (UFV), todos signatários deste documento;

VI. Que o certame é uma iniciativa com concepção e gestão da Hiperativa Empreendimentos Criativos ([@empreendimentos.criativos](https://www.instagram.com/empreendimentos.criativos)), sediada no município de São Vicente de Minas, é um projeto do proponente Celmar Ataídes Júnior ([@celmarjr](https://www.instagram.com/celmarjr)), empreendedor criativo, contemplado

pelo FEC 05/2024, e uniu acadêmicos, gestores públicos e privados, associações e coletivos de referência na sociedade civil, agentes-chave da cooperação e profissionais em prol da cultura, da criatividade e de como os saberes locais podem transformar realidades, com a intenção de reunir pessoas que movem territórios com arte, tradição, inovação e potência coletiva. O **II FÓRUM DE ECONOMIA CRIATIVA** contou com uma programação especial com palestras, oficinas, mesas de debate e conexões com quem acredita que a Economia Criativa é caminho real para o desenvolvimento dos pequenos municípios;

VII. Que o **III FÓRUM DE ECONOMIA CRIATIVA** foi realizado integralmente na modalidade Online, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2026, sob os auspícios de gestores públicos, agentes culturais, empreendedores criativos, comunicadores, pesquisadores e lideranças para pensar juntos os caminhos do digital na transformação dos pequenos municípios, sobretudo o Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI), sediado na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e a Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas (UCCEPP), sediada na Universidade Federal de Viçosa (UFV), todos signatários deste documento;

VIII. Que o certame é uma iniciativa com concepção e gestão da Hiperativa Empreendimentos Criativos ([@empreendimentos.criativos](https://www.instagram.com/empreendimentos.criativos)), sediada no município de São Vicente de Minas, é um projeto do proponente Celmar Ataídes Júnior ([@celmarjr](https://www.instagram.com/celmarjr)), empreendedor criativo, contemplado pelo FEC 05/2024, em prol da potência da cultura, da criatividade e da inovação para fortalecer territórios. O **III FÓRUM DE ECONOMIA CRIATIVA** contou com uma programação especial de trocas, aprendizados, conexões e reflexões sobre: Economia Criativa, Comunicação e Estratégias Digitais, Redes e Parcerias, Desenvolvimento Territorial, Oportunidades de Negócios Criativos.

Os participantes dos **I, II e III Fóruns** votam e recomendam as proposições listadas abaixo e tornam público o documento final do encontro; avaliado como marco histórico para potencializar a cooperação com e entre os atores que reconhecem a criatividade como fator de desenvolvimento sustentável nos campos econômico, social, cultural, ambiental, participativo, político e ético:

- 1) Fortalecer a articulação entre municípios como estratégia de potencialização de recursos, valorização das identidades culturais e ampliação das oportunidades de desenvolvimento territorial.
- 2) Criar e fortalecer diretorias, conselhos municipais e instâncias permanentes de governança voltadas à Economia Criativa, garantindo continuidade institucional e menor dependência de mudanças político-partidárias.
- 3) Institucionalizar a Economia Criativa nos planos municipais de cultura, turismo e desenvolvimento econômico, com programas permanentes de apoio ao setor.
- 4) Implantar núcleos municipais e regionais de orientação técnica para editais, elaboração de projetos, captação de recursos e utilização de leis de incentivo e fundos municipais.
- 5) Promover formação técnica continuada para agentes culturais, empreendedores criativos e gestores públicos, ampliando autonomia, qualificação e acesso ao conhecimento.
- 6) Valorizar o artesanato como patrimônio cultural e instrumento de desenvolvimento econômico, incentivando formação de novos artesãos, inovação com preservação identitária e ampliação de mercados.
- 7) Fortalecer circuitos turísticos, instâncias de governança regional, circuitos culturais e redes colaborativas como ferramentas de integração territorial e geração de renda.
- 8) Desenvolver campanhas coletivas de divulgação regional e estratégias integradas de promoção do turismo cultural, gastronômico e de experiências criativas entre municípios.
- 9) Ativar praças, ruas, centros históricos e espaços públicos com programação cultural permanente, feiras, festivais, encontros artísticos e ações comunitárias participativas.
- 10) Criar estratégias de fortalecimento digital para empreendedores, coletivos e municípios, incluindo plataformas regionais, vitrines digitais e ações de marketing territorial.
- 11) Compreender o digital como infraestrutura estratégica de desenvolvimento econômico e cultural, e não apenas como ferramenta de redes sociais.
- 12) Produzir dados, indicadores e diagnósticos territoriais próprios, permitindo aos municípios disputar recursos públicos de forma fundamentada e estratégica.
- 13) Implantar sistemas permanentes de monitoramento e avaliação das políticas públicas culturais, considerando geração de renda, fortalecimento de empreendimentos, turismo cultural e participação comunitária.
- 14) Retomar e fortalecer observatórios de Economia Criativa em âmbito regional e nacional, ampliando a produção de dados e subsidiando políticas públicas baseadas em evidências.

- 15) Estimular parcerias entre municípios, universidades, empresas, grupos de pesquisa e instituições para apoio técnico, geração de conhecimento e fortalecimento territorial.
- 16) Utilizar inteligência artificial e tecnologias digitais como ferramentas de apoio à organização, comunicação e promoção territorial, sem substituir a criatividade humana, os repertórios culturais locais e as identidades comunitárias.
- 17) Alimentar sistemas digitais e ferramentas de IA com informações, narrativas e contextos específicos dos territórios, valorizando histórias, linguagens, patrimônios e modos de vida locais.
- 18) Garantir que a tecnologia respeite a lógica cultural dos territórios, evitando padronizações que descaracterizem identidades locais.
- 19) Incentivar conteúdos digitais autênticos e narrativas territoriais humanizadas, valorizando o cotidiano, os modos de fazer e as expressões culturais genuínas das comunidades.
- 20) Promover capacitação em branding (marca), comunicação estratégica, identidade visual e posicionamento digital para pequenos negócios e empreendimentos criativos.
- 21) Estimular ações coletivas de promoção territorial entre empreendedores locais, fortalecendo associativismo, cooperação e redes colaborativas.
- 22) Incentivar a profissionalização das estratégias de comunicação turística e cultural, incluindo relacionamento qualificado com jornalistas, influenciadores e mídias especializadas.
- 23) Garantir estrutura mínima de receptividade, hospitalidade, gastronomia e serviços antes da promoção turística em larga escala.
- 24) Reconhecer que o diferencial competitivo dos pequenos municípios está nas pessoas, nas identidades culturais, nos modos de vida e nas experiências autênticas do território.
- 25) Estimular equipes multidisciplinares envolvendo jornalistas, fotógrafos, designers, produtores culturais e comunicadores para fortalecimento narrativo e visual dos territórios.
- 26) Compreender que nenhuma estratégia digital substitui a escuta territorial, a vivência comunitária e a presença física nos espaços culturais.
- 27) Incentivar modelos de desenvolvimento baseados na cooperação, pertencimento comunitário e geração de trabalho e renda como mecanismos de retenção de talentos locais.
- 28) Promover inclusão digital e melhoria da infraestrutura tecnológica em pequenos municípios, reduzindo desigualdades e ampliando oportunidades econômicas e culturais.

- 29) Reconhecer a cultura como dimensão estratégica do desenvolvimento territorial, garantindo prioridade ao financiamento público de iniciativas criativas locais.
- 30) Fortalecer mecanismos permanentes de financiamento cultural, incluindo PNAB, Lei Aldir Blanc, fundos municipais e demais instrumentos de fomento.
- 31) Garantir continuidade das ações formativas, oficinas e projetos culturais por meio de planejamento estratégico e políticas públicas permanentes.
- 32) Estimular universidades e instituições de ensino a assumirem papel mais ativo e próximo dos pequenos municípios, ampliando extensão, pesquisa e cooperação territorial.
- 33) Integrar arte, ciência, tecnologia, engenharia e matemática como estratégia de inovação, criatividade e desenvolvimento humano.
- 34) Incentivar sistemas territoriais integrados que conectem produtos, serviços, experiências culturais e economia local em redes colaborativas sustentáveis.
- 35) Defender uma Economia Criativa humanizada, inclusiva e territorializada, que utilize tecnologia, inovação e comunicação como instrumentos de fortalecimento comunitário e valorização cultural.

Para além desta Carta Manifesto, realizou-se uma análise comparativa minuciosa com a Carta Manifesto do Fórum Mundial de Cidades, Distritos e Territórios Criativos, promovida pela Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas, no intuito de evidenciar temas recorrentes e reincidentes.

A análise comparativa entre a *Carta Manifesto do Fórum Mundial de Cidades, Distritos e Territórios Criativos*, elaborada a partir da I Conferência Internacional de Economia Criativa e Políticas Públicas (I ICCEPP), realizada em Ouro Preto (MG), em 2022, disponível no link <https://zenodo.org/records/7942575>, e esta *Carta Manifesto do I, II e III Fórum de Economia Criativa para Municípios de até 20 mil Habitantes de Minas Gerais*, evidencia a permanência de diversas proposições e desafios relacionados ao desenvolvimento territorial por meio da Economia Criativa.

Mesmo após aproximadamente quatro anos, temas como Governança Territorial, Articulação em Rede, Institucionalização da Economia Criativa nas Políticas Públicas, Produção de Indicadores, Valorização das Identidades Culturais, Fortalecimento das Parcerias Interinstitucionais e Desenvolvimento Sustentável continuam sendo recorrentes e necessários.

As similaridades identificadas entre os documentos demonstram que muitas dessas demandas ainda precisam ser efetivamente materializadas por meio de ações contínuas, políticas públicas permanentes e maior integração entre poder público, universidades, setor produtivo, coletivos culturais e sociedade civil.

Nesse contexto, a presente Carta Manifesto ultrapassa o caráter documental e assume importante função de mobilização, articulação e compromisso coletivo, reforçando a necessidade de transformar proposições em práticas concretas capazes de fortalecer os territórios, suas culturas, economias e identidades locais.

Nesse sentido, seguem os eixos em destaque e as similaridades explícitas e implícitas entre ambos os documentos:

I. Articulação em Rede e Cooperação Territorial

Proposições Correspondentes desta Carta com a Carta Manifesto da IICCEPP:

Item 1) Fortalecer a articulação entre municípios como estratégia de potencialização de recursos, valorização das identidades culturais e ampliação das oportunidades de desenvolvimento territorial.

Importância dessa Proposição:

Fonte: Elaborado pelos autores e revisores da presente Carta Manifesto (2026).

II. Governança Regional e Comitês Permanentes

Proposições Correspondentes desta Carta com a Carta Manifesto da ICCEPP:

Item 2) Criar e fortalecer diretorias, conselhos municipais e instâncias permanentes de governança voltadas à Economia Criativa, garantindo continuidade institucional e menor dependência de mudanças político-partidárias.

Importância dessa Proposição:

Fonte: Elaborado pelos autores e revisores da presente Carta Manifesto (2026).

III. Inserção da Economia Criativa nas Políticas Públicas

Proposições Correspondentes desta Carta com a Carta Manifesto da ICCEPP:

Item 3) Institucionalizar a Economia Criativa nos planos municipais de cultura, turismo e desenvolvimento econômico, com programas permanentes de apoio ao setor.

Importância dessa Proposição:

INSERÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

CRIATIVIDADE QUE TRANSFORMA TERRITÓRIOS, GERA DESENVOLVIMENTO E FORTALECE IDENTIDADES

Fonte: Elaborado pelos autores e revisores da presente Carta Manifesto (2026).

IV. Produção de Indicadores e Dados Territoriais

Proposições Correspondentes desta Carta com a Carta Manifesto da ICCEPP:

Item 12) Produzir dados, indicadores e diagnósticos territoriais próprios, permitindo aos municípios disputar recursos públicos de forma fundamentada e estratégica.

Importância dessa Proposição:

PRODUÇÃO DE INDICADORES DADOS E DIAGNÓSTICOS TERRITORIAIS PRÓPRIOS

Fonte: Elaborado pelos autores e revisores da presente Carta Manifesto (2026).

V. Parcerias com Universidades

Proposições Correspondentes desta Carta com a Carta Manifesto da ICCEPP:

Item 15) Estimular parcerias entre municípios, universidades, empresas, grupos de pesquisa e instituições para apoio técnico, geração de conhecimento e fortalecimento territorial.

Importância dessa Proposição:

PARCERIAS COM UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADES COMO ATORES MEDIADORES DE DESENVOLVIMENTO

Fonte: Elaborado pelos autores e revisores da presente Carta Manifesto (2026).

VI. Formação Técnica e Capacitação

Proposições Correspondentes desta Carta com a Carta Manifesto da ICCEPP:

Item 5) Promover formação técnica continuada para agentes culturais, empreendedores criativos e gestores públicos, ampliando autonomia, qualificação e acesso ao conhecimento.

Importância dessa Proposição:

FORMAÇÃO TÉCNICA E CAPACITAÇÃO PARA COMPETÊNCIAS CRIATIVAS

— Ambientes escolares criativos, formação técnica continuada e acesso ao conhecimento para todos. —

Fonte: Elaborado pelos autores e revisores da presente Carta Manifesto (2026).

VII. Economia Criativa como Desenvolvimento Sustentável

Proposições Correspondentes desta Carta com a Carta Manifesto da I ICCEPP:

Item 35) Defender uma Economia Criativa humanizada, inclusiva e territorializada, que utilize tecnologia, inovação e comunicação como instrumentos de fortalecimento comunitário e valorização cultural.

Importância dessa Proposição:

ECONOMIA CRIATIVA COMO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Fonte: Elaborado pelos autores e revisores da presente Carta Manifesto (2026).

VIII. Transversalidade entre Cultura, Turismo, Educação e Inovação

Proposições Correspondentes desta Carta com a Carta Manifesto da ICCEPP:

Item 3) Institucionalizar a Economia Criativa nos planos municipais de cultura, turismo e desenvolvimento econômico, com programas permanentes de apoio ao setor.

Importância dessa Proposição:

Fonte: Elaborado pelos autores e revisores da presente Carta Manifesto (2026).

IX. Identidade Territorial e Valorização Cultural

Proposições Correspondentes desta Carta com a Carta Manifesto da ICCEPP:

Item 24) Reconhecer que o diferencial competitivo dos pequenos municípios está nas pessoas, nas identidades culturais, nos modos de vida e nas experiências autênticas do território.

Importância dessa Proposição:

IDENTIDADE TERRITORIAL E VALORIZAÇÃO CULTURAL

O diferencial competitivo dos pequenos municípios está no que é único: suas pessoas, suas culturas, seus modos de vida e suas experiências autênticas.

Fonte: Elaborado pelos autores e revisores da presente Carta Manifesto (2026).

X. Tecnologia e Ferramentas Digitais

Proposições Correspondentes desta Carta com a Carta Manifesto da I ICCEPP:

Item 16) Utilizar inteligência artificial e tecnologias digitais como ferramentas de apoio à organização, comunicação e promoção territorial, sem substituir a criatividade humana, os repertórios culturais locais e as identidades comunitárias.

Importância dessa Proposição:

TECNOLOGIA E FERRAMENTAS DIGITAIS

A tecnologia apoia, conecta e amplia possibilidades, mas quem cria, decide e transforma são as pessoas e suas comunidades.

Fonte: Elaborado pelos autores e revisores da presente Carta Manifesto (2026).

XI. Cooperação entre Atores Públicos e Privados

Proposições Correspondentes desta Carta com a Carta Manifesto da I ICCEPP:

Item 21) Estimular ações coletivas de promoção territorial entre empreendedores locais, fortalecendo associativismo, cooperação e redes colaborativas.

Importância dessa Proposição:

COOPERAÇÃO ENTRE ATORES PÚBLICOS E PRIVADOS

Estimular ações coletivas de promoção territorial entre empreendedores locais.

Fonte: Elaborado pelos autores e revisores da presente Carta Manifesto (2026).

XII. Empreendedorismo e Inovação

Proposições Correspondentes desta Carta com a Carta Manifesto da ICCEPP:

Item 20) Promover capacitação em branding (marca), comunicação estratégica, identidade visual e posicionamento digital para pequenos negócios e empreendimentos criativos.

Importância dessa Proposição:

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Fonte: Elaborado pelos autores e revisores da presente Carta Manifesto (2026).

XIII. Preservação Cultural e Diversidade

Proposições Correspondentes desta Carta com a Carta Manifesto da I ICCEPP:

Item 18) Garantir que a tecnologia respeite a lógica cultural dos territórios, evitando padronizações que descaracterizem identidades locais.

Importância dessa Proposição:

PRESERVAÇÃO CULTURAL E DIVERSIDADE

Tecnologia com identidade. Tradição com futuro. Todos juntos, em harmonia.

RESPEITO E DIVERSIDADE

Respeitamos todas as formas de ser e existir. LGBT+, mulheres e todas as pessoas se sentem seguras e respeitadas.

CONVIVÊNCIA ENTRE GERAÇÕES

Pessoas jovens e mais velhas aprendem juntas, compartilham saberes e constroem o futuro.

COMBATE A PRECONCEITOS

Municípios promovem conscientização sobre os efeitos negativos do preconceito, racismo e criminalização. Respeito é lei, empatia é compromisso.

HARMONIA QUE TRANSFORMA

Valorizamos o que somos, acolhemos o que nos visita e construímos juntos territórios mais humanos, justos, criativos e sustentáveis.

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Nossas culturas e tradições se expressam com autenticidade, em suas múltiplas formas e linguagens.

EXPERIÊNCIAS E TROCAS

Espaços de experiências entre moradores locais e turistas, promovendo conexões verdadeiras e transformadoras.

TECNOLOGIA COM IDENTIDADE

A tecnologia é aliada da cultura local, sem copiar ou descaracterizar identidades. Inovamos com raízes, não com imitação.

Valorizar nossa identidade é preservar nossa história e futuro.

Turismo consciente, cultura viva, territórios sustentáveis.

Diversidade é riqueza. Respeito é o que nos une.

Cultura local forte, comunidade forte, município forte.

Aqui, todas as pessoas têm voz, vez e valor.

Fonte: Elaborado pelos autores e revisores da presente Carta Manifesto (2026).

Em síntese, concebemos a presente Carta Manifesto com aprofundamento em temas como a Inteligência Artificial aplicada aos Territórios Criativos, visando autenticidade e branding (marca) digital, sem descaracterizar a verdade territorial, o cotidiano como narrativa e o digital humanizado. Além disso, ampliamos o debate para as estratégias digitais e práticas para pequenos municípios abordando a Economia Criativa conectada ao ecossistema digital, preservando coerência com culturas e tradições, dialogando com a governança territorializada e coparticipativa, integrada à realidade e às especificidades de pequenos municípios brasileiros, sobretudo no estado de Minas Gerais.

Seguimos comprometidos com a efetivação destes princípios democráticos e cidadãos, reafirmando, por meio desta Carta Manifesto, nosso propósito coletivo de fortalecer a Economia Criativa, a cooperação territorial e o desenvolvimento sustentável. Autorizamos sua ampla divulgação e encaminhamento aos representantes dos poderes executivos e legislativos, instituições acadêmicas, setor produtivo e criativo, organizações da sociedade civil e demais atores estratégicos, com o objetivo de estimular compromissos institucionais, articulações colaborativas e ações concretas capazes de impulsionar, com responsabilidade e continuidade, as proposições aqui apresentadas.

São Vicente de Minas, 15 de maio de 2026
Aprovada na Plenária do III Fórum de Economia Criativa

B.^{el} / Esp. Celmar Ataídes Júnior

Fundador da Hiperativa Empreendimentos Criativos.

Coordenador do Fórum de Economia Criativa para municípios de até 20 mil habitantes de MG (I, II, III Eds.).

Dr. Elias José Mediotte

Palestrante no Fórum de Economia Criativa para municípios de até 20 mil habitantes de MG.

Membro da Cátedra UNESCO de Economia Criativa e Políticas Públicas (UCCEPP/UFV).

Membro do Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI/Unimontes).

Dr^a. Suzana Fernandes de Paula

Palestrante no Fórum de Economia Criativa para municípios de até 20 mil habitantes de MG.
Turismóloga na Diretoria de Economia Criativa e Solidária, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia (SMDEIT), Prefeitura de Ouro Preto (PMPO).

B.^{el} Gustavo Perez

Proprietário da GPerez Consultoria
Assessor em Coletivos: pessoas físicas e jurídicas na elaboração e execução de projetos sobre cultura, esporte e turismo.

Dr. Magnus Luiz Emmendoerfer

Coordenador da Cátedra UNESCO de Economia Criativa e Políticas Públicas (UCCEPP/UFV).
Coordenador da Conferência Internacional de Economia Criativa e Políticas Públicas (I, II, III Eds.).
Diretor do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (IPPDS) da UFV MG.
Professor do Programa de Pós Graduação em Administração (Pública) da UFV MG.

Dr. Pablo Peron de Paula

Pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças (PRPGF) da Unimontes MG.
Coordenador do Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI) na Unimontes MG.
Palestrante no Fórum de Economia Criativa para municípios de até 20 mil habitantes de MG.
Professor Efetivo no Departamento de Administração e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional e Sistemas (PPGMCS) da Unimontes MG.

Assinam, também, este documento, as universidades e instituições de Ensino que participaram dos Fóruns. A lista segue aberta a novas adesões por meio desta Petição Pública Física e On-line (<https://zenodo.org/records/20300573>), sendo também subscrevida pelos presentes, representantes e colaboradores.

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes); Universidade Federal de Viçosa (UFV);
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Escola Estadual José Bonifácio (Colégio Marista).

Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas (UCCEPP); Núcleo de Estudos em Economia Criativa (NEECI); Centro de Negócios Criativos (C.Criahub); Hiperativa Empreendimentos Criativos (Hiperativa); Secretaria de Cultura de Minas Gerais (SECULT MG); Ama Tem (MG); Alma Barranqueira (Januária – MG); Rede de Gestores de Cultura e Turismo de MG; Grão Detalhe (Associação Graomogolense de Artesanato); Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira; Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas (CODANORTE); Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais; Nóiz Entretenimento; Secretaria de

Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Tiradentes (MG); Farol Cultural; Agência Aprumar Marketing e Branding; Canela de Ema – Design, Comunicação e Desenvolvimento Territorial; Ateliê de Cerâmica Guairá; Formato Comunicações; Observatório da Economia Criativa da Bahia (BA); SEBRAE MG; Fênix Consultoria (MG); GPerez Consultoria.

Prefeitura de Grão Mogol (MG); Prefeitura de São Vicente de Minas (MG); Prefeitura de Ouro Preto (MG); Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí (MG); Prefeitura de Curral de Dentro (MG); Distrito Criativo de Passagem de Mariana (MG).

Colaboradores e revisores desta carta

Celmar Ataídes Júnior
Elias José Mediotte
Flávia Soares Ataídes
Gabriella Keles da Conceição (Bolsista PIBIC UFV)
Gustavo Perez
Magnus Luiz Emmendoerfer
Pablo Peron de Paula
Suzana Fernandes de Paula